

7. Паржницький В. В. Інноваційні педагогічні технології та шляхи впровадження їх у навчальний процес ПТНЗ / В. В. Паржницький // Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: Науковометодичний збірник / Упорядник Н.І. Бугай. – Вип. 1. – К., 2005. – С. 63-70.

8. Радкевич В. Інноваційні процеси в сучасній професійній школі / В. Радкевич // Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: Науково-методичний збірник / Упорядник Н. І. Бугай. – Вип. 1. – К., 2005. – С. 9-13.

9. Сисоєва С. О. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / [С. О. Сисоєва, А. М. Алексюк, П. М. Воловик, О. І. Кульчицька, Л. Є. Сігаєва]; Академія педагогічних наук України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти ; (ред.). –К. : ВІПОЛ, 2001. – 502с.

10. Цюняк О. П. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Режим доступу:

http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2021/75/part_3/27.pdf

Анотація. У статті розглянуто та визначено сутність поняття «цифрова освіта», розкрито тему використання цифрових технологій в освіті, розглянуто різновиди додатків, які можна використати під час освітнього процесу.

Ключові слова: Цифрові технології, цифрова освіта, цифровізація, освітній процес, хмари тегів, Padlet, Google Drive, MindMeister, LearningApps.org.

Abstract. The article considers and defines the essence of the concept of "digital education", reveals the topic of using digital technologies in education, considers the types of applications that can be used during the educational process.

Keywords: Digital technologies, digital education, digitization, educational process, tag clouds, Padlet, Google Drive, MindMeister, LearningApps.org.

УДК 378.145:378.6

*Суслов В. В.
м. Одеса, Україна
Науковий керівник:
д.п.н., проф. Іванченко Є. А.*

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Постановка проблеми. Розробка освітньо-професійних програм, зменшення аудиторного навантаження, впровадження нових інтегрованих курсів, створення умов для фахового й особистісного розвитку курсантів мотивують викладачів акцентувати увагу на раціональному використанні навчального часу, збагаченні змісту дисциплін з урахуванням єдності між ними, доборі інноваційних педагогічних методів навчання, створенні цілісної професійно орієнтованої системи підготовки висококваліфікованих офіцерських кадрів.

Аналіз попередніх досліджень. Аналіз наукової літератури підтверджує, що зазначена проблематика стало перебуває у фокусі уваги представників різних галузей науки. Проблеми міждисциплінарної інтеграції у контексті підвищення якості підготовки фахівців висвітлено в працях педагогів-дослідників та освітян-практиків, які досліджували різні аспекти згаданої проблеми, а саме: теоретико-методичні основи інтеграції знань (М. Сова, Т. Тітовець та ін.); теорія і практика міжпредметних зв'язків (Л. Демінська, Т. Якимович та ін.); інтегроване навчання в умовах загальної та професійної підготовки (Р. Гуревич, Є. Іванченко та ін.). Водночас, теоретичний аналіз наукових праць і стану організації освітнього процесу у ВНЗ дозволяє дійти висновку, що проблема використання міждисциплінарної інтеграції у процесі фахової підготовки курсантів на сьогодні залишається поза увагою дослідників, що дає змогу виокремити це питання як невирішену раніше частину загальної проблеми.

Метою статті є здійснення системного аналізу сутності і змісту міждисциплінарної інтеграції у вищій військовій школі та її впливу на якість підготовки військових фахівців; виявлення ролі міждисциплінарної інтеграції у підвищенні якості фахової підготовки курсантів ВВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Сьогодення вимагає ефективної організації навчання курсантів ВВНЗ на науковій основі з урахуванням основних загальних вимог до формування сучасного компетентного фахівця. Це передбачає пошук нових підходів до надання майбутнім офіцерам міцних знань основ наук, формування у них свідомого ставлення до навчання, належного рівня професійної компетентності, а також суттєвого удосконалення змісту і методів навчання, підвищення ефективності освітнього процесу в умовах ВВНЗ. Саме тому сьогодні проблематика міждисциплінарної інтеграції як дидактичного засобу, що сприяє підвищенню ефективності професійної підготовки військових фахівців, є актуальною і перспективною.

Навчання дисциплін всього циклу професійної підготовки повинно бути взаємопов'язане і проводитись в логічній послідовності, взаємозв'язку з тактикою, принципами застосування Збройних Сил України, об'єднуватися загальним задумом та побудовою, а крім того – забезпечувати отримання курсантами необхідних знань, умінь і навичок для успішних практичних дій на навчальних заняттях та при виконанні завдань військової служби.

Якість професійної підготовки курсантів значною мірою залежить від того, наскільки навчальні плани та структурно-логічні схеми забезпечують розкриття діалектичних взаємозв'язків між навчальними дисциплінами, а також здатності викладачів викликати, підтримувати та розвивати у суб'єктів навчання інтерес до таких зв'язків.

Нині освітній процес у ВВНЗ складається з поетапної підготовки військового фахівця, де кожна навчальна дисципліна несе окремий інформаційний зміст і по своїй суті є набором відомостей з певної галузі знань, що природно не дає системного та вичерпного опису дійсності. Досить часто курсанти опановують нові знання уривчасто, безсистемно. Нерідко вони не вміють або не здатні пов'язувати між собою знання, що були отримані ними раніше під час вивчення різних дисциплін. Крім того, іноді й викладачі одних дисциплін мають труднощі в правильному та доречному застосуванні знань з інших дисциплін, які пов'язані з тою, що вони викладають, та можуть бути важливими для підвищення якості навчання.

Проведений аналіз сучасного стану підготовки військових фахівців у ВВНЗ дозволяє зробити висновок, що підхід до навчання, який базується на неузгодженому вивченні окремих навчальних дисциплін, має неоптимальну ефективність та недостатньо задовольняє навчальні потреби суб'єктів освітнього процесу. Це пояснюється тим, що, по-перше, на сучасному етапі розвитку системи вищої військової освіти зменшилася кількість годин, відведених на аудиторне навчання, і нагальною педагогічною проблемою постає пошук шляхів для забезпечення отримання курсантами повноцінних знань у нинішніх умовах. По-друге, можна виявити певний «змагальний характер» навчальних дисциплін.

За таких умов ефективним шляхом підвищення якості фахової підготовки курсантів ВВНЗ вбачається забезпечення міждисциплінарної інтеграції, імплементація якої «передбачає таку організацію інформаційного простору знань, яка б дозволила відійти від вузької спеціалізації, дроблення дисциплін і забезпечила б не лише поєднання аналітичного мислення та бачення дисципліни в цілому, а й глибину загальнофілософських, загальнокультурних і спеціальних знань» [2, с. 80].

На користь того, що застосування міждисциплінарної інтеграції під час підготовки військових фахівців різних спеціальностей дозволяє підняти їхній рівень професійного мислення, допомагає їм системно та цілісно вирішувати складні професійні завдання на основі комплексного застосування знань та умінь, отриманих під час вивчення різних дисциплін, свідчить і сучасний педагогічний досвід та результати наукових розвідок.

Прикладом може бути дослідження міждисциплінарної інтеграції у ВВНЗ Р. Невзорова, який розглянув її у контексті формування тактичного мислення майбутніх військових пілотів. На думку науковця, мотивація на розширення тактичних знань – це розвиток знань за межами тактики саме завдяки міжпредметним зв'язкам і формуванню інтегрованого знання. Вчений довів, що міждисциплінарна інтеграція та використання міждисциплінарних зв'язків слугують засобом реалізації контекстності тактичної підготовки майбутніх офіцерів-льотчиків [3, с. 122–123].

Вчені Г. Саляхова та Р. Валеєва розглядають міждисциплінарну інтеграцію як поглиблення диференціації фахової підготовки з розширенням вивчення профільних дисциплін паралельно з непрофільними (наприклад, військова педагогіка і психологія, соціологія та ін.). Дослідниці з'ясували, що у сучасній освітній практиці інтеграція дисциплін є одним із напрямів пошуку інноваційних педагогічних рішень, пов'язаних з поєднанням окремих розділів різних дисциплін в єдине ціле з метою подолання однотипності цілей і функцій навчання, а також створення у курсантів цілісного уявлення про майбутню професію (інтеграція як мета навчання) і забезпечення спільного простору зближення предметних знань (інтеграція як засіб навчання) [5, с. 188].

Необхідність доцільного впровадження міждисциплінарної інтеграції науковці обґрунтовують загальними принципами навчання, серед яких особливо виокремлюють дидактичні принципи (науковість, доступність, систематичність, наступність, системність, єдність теорії та практики); принципи добору змісту навчального матеріалу (інформаційна ємність, орієнтація на сучасні наукові та практичні досягнення, теоретична повнота, фахова значущість відомостей); принцип міцності та дієвості знань, професійних умінь, інтелектуальних навичок розумової праці; принцип спрямованості навчання на гармонійний розвиток особистості; принцип цілеспрямованості, самостійності та активності курсантів [1; 4].

Міждисциплінарна інтеграція вирішує завдання органічного поєднання в одну систему нових знань з попередніми і наступними, об'єднує логічними зв'язками навчальні дисципліни для їхнього найбільш якісного практичного застосування військовими фахівцями у подальшій професійній діяльності, розвиває здатність курсантів застосовувати увесь доступний їм спектр знань.

Висновки. Сучасний стан розвитку освітнього та наукового середовища, вимоги до офіцерського корпусу Збройних Сил України мотивують здійснювати підготовку військових фахівців з використанням міждисциплінарної інтеграції, основою якої є поєднання змісту навчальних дисциплін загальновійськової, військово-професійної, військово-спеціальної підготовки та загальноосвітніх дисциплін, з оптимальним застосуванням форм, засобів та методів навчання, у результаті якої досягатиметься неперервність, поглиблення й оновлення знань курсантів.

Важливою функцією міждисциплінарного інтегрування визначається активізація раніше засвоєних знань, умінь та навичок, які необхідні курсантам для повноцінного вивчення навчального матеріалу певної теми. При цьому доцільним є врахування тем та дисциплін, які будуть вивчатись у подальшому. Забезпечення міждисциплінарної інтеграції сприяє формуванню у курсантів мотивації до навчання та професійного розвитку, їхньому прагненню до інтелектуальної активності, що є підґрунтям для переходу навчальної діяльності курсантів на більш високий рівень засвоєння знань, умінь, навичок.

Вбачається, що у контексті міждисциплінарної взаємодії навчальний потенціал дисциплін циклу мовної підготовки може бути використаний найбільш повноцінно у порівнянні з іншими дисциплінами, а самі предмети цього циклу можуть бути ефективно та вельми органічно використані при створенні інтегрованих курсів.

Список використаних джерел

1. Джумирко В. М. Міждисциплінарна інтеграція в навчанні / В. М. Джумирко // Освіта. Технікуми, коледжі. – 2011. – № 2 (29). – С. 19–21.
2. Іванченко Є. А. Теоретико-методичні засади системи інтегративної професійної підготовки майбутніх економістів : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Іванченко Євгенія Анатоліївна ; Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2011. – 482 с.
3. Невзоров Р. В. Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Невзоров Роман Вікторович ; Льотна академія Нац. авіаційного ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 287 с.
4. Титовец Т. Е. Междисциплинарная интеграция содержания профессионального образования как научная проблема / Т. Е. Титовец // Интеграция образования. – 2008. – № 4 (53). – С. 86–88.
5. Salyakhova G. I., Valeeva R. A. Pedagogical Stimulation of University Students' Social Competence Development by Means of Interdisciplinary Integration / G. I. Salyakhova, R. A. Valeeva // Review of European Studies. – 2015. – Vol. 7 (5). – P. 186–192.

Анотація: Стаття актуалізує питання впливу міждисциплінарної інтеграції на якість підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах. У роботі обґрунтовано доцільність та важливість реалізації міждисциплінарної інтеграції в освітньому процесі у вищій військовій школі, визначено її основні функції.

Ключові слова: вищий військовий навчальний заклад, військові фахівці, міждисциплінарна інтеграція, освітній процес, якість підготовки.

Abstract: The article highlights the interdisciplinary integration impact on the quality of military specialists training at higher military educational institutions. The advisability and importance of implementing interdisciplinary integration in the military high school educational process is substantiated and its main functions are defined.

Key words: education and training quality; educational process, higher military educational institution, interdisciplinary integration, military specialists.

Лукавська А. А.
м. Вінниця
Науковий керівник:
к.п.н. доц. Куцак Л. В.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОТОТЕХНІКИ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Постановка проблеми. Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар'єри в інженерно-технічній галузі, формуванню стійкої мотивації до вивчення дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта [1].

В сучасному цифровому просторі робототехніка, як складова STEM-освіти, надзвичайно популярна та набирає неймовірних обертів використання в повсякденному житті. Сфера застосування роботів з кожним роком розширюється, невдовзі вони стануть невід'ємною частиною нашого життя.

Теперішній стан розвитку робототехніки дозволяє поставити та вирішити питання без прямої участі людини, що полегшує та здешевлює процес виробництва.

Є таке поняття як «освітня робототехніка», що освітлює обладнання та необхідні ресурси для професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (ЗП(ПТ)О) в Україні, що дозволяє проводити уроки на цікавому та передовому рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Нині науковцями та освітянами України активно ведуться пошуки шляхів впровадження та використання робототехніки в навчальному процесі закладів освіти (Н.В. Морзе, Р.С. Белзецький, Д.В. Боровик, А.Д. Василіук, М.А. Гладун, С.М. Дзюба, О.В. Задорожна, І.В. Кіт, О.Г. Кіт, П.О. Клименко, Ю.Г. Ковальов, Д.І. Кожем'яка, О.М. Кривонос Т.І. Лисенко, В.Ю. Луценко, А.І. Лучковський, О.С. Мартинюк, Г.В. Мічуріна, К.С. Ніфантьєв, В.М. Ніколайчук, І.П. Оніщук, С.С. Пахачук, В.А. Соколов, М.А. Умрик, С.А. Хачатрян, Б.О. Шевель та ін.) [2, с. 326-327].

Мета і завдання статті. Дослідити та визначити перспективи розвитку робототехніки, як складової STEM-освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. За словами науковців: «стрімкий розвиток ІТ-галузі, робототехніки, нанотехнологій спричиняє потребу у підготовці відповідних кваліфікованих фахівців. Для реалізації цього необхідне якісне навчання учнів STEM-предметів –математики, фізики, технологій, інженерії, програмування тощо.» [3, с. 181].

Робототехніка універсальна по своїй природі. Вона підходить і для додаткових уроків, і для позаурочної діяльності, і для шкільної програми, що робить її доволі гнучкою в викладанні. Її можуть вивчати як і дошкільнята, так і студенти.

Освітня робототехніка дає можливість визначити технічні нахили учнів і розвивати їх здібності в цьому напрямі.